

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

междисциплинарное направление и полученные в результате исследований данные позволяют применения этих информации на практике. Изучение лингвокультурологических особенностей тех или иных стран оказывает влияние на взаимопонимание населения, а также на межкультурную коммуникацию. Однако, лингвокультурология остается молодым и малоизученным направлением науки и предоставляет исследователям достаточно разнообразного материала для научной деятельности.

Список литературы

1. Воробьев В. В. Лингвокультурология. Теория и методы. М.: Изд-во РУДН, 1997, С 331.
2. Исрафилова Д.Ш. Взаимосвязь языка и культуры как основной объект лингвокультурологии // Вестник ТГГПУ (Томский государственный педагогический университет). 2010. №2(20). С 217-220.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология. М. Издательский центр «Академия», 2001, С 208.
4. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М., 2002.
5. Palmer G. B. Toward a Theory of Cultural Linguistics. University of Texas Press, 1996. P 348
6. Harguindéguy J-B. P., Cole A. The Politics of Ethnolinguistic Mobilization in Europe: Language Matters. Routledge. 2017. P 137.
7. Sharifian, Farzad. Cultural Linguistics. In Farzad Sharifian (ed.), The Routledge handbook of language and culture, New York: Routledge. 2015. P 473-492.
8. Г. Кодирова, Н. Избаева, 2021.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

*Раббимкулова Вазира Комилжоновна,
старший преподаватель кафедры
"Узбекского языка и литературы"
Университета науки и технологий*

Аннотация. В статье на основе широкого круга источников проанализированы грамматическое строение узбекского и русского языков, их принадлежность к различным языковым системам. В частности, рассматривается принадлежность узбекского языка к группе агглютинативных языков, а также анализируются второстепенные члены предложения и подлежащее как самостоятельный член предложения в русском и узбекском языках.

Ключевые слова: предмет, признак, качество, предложение, определение, действие, дополнение, обстоятельство, косвенный, объект.

Известно, что грамматическое строение узбекского и русского языков характеризуется их принадлежностью к различным языковым системам, что обуславливает существенные различия в их морфологической и синтаксической организации. В частности, узбекский язык относится к группе агглютинативных языков, тогда как русский язык представляет собой флективный (синтетический) тип. Данное типологическое различие является основой для сопоставительного анализа грамматических категорий в обоих языках.

Агглютинативный характер узбекского языка проявляется в четкой морфемной структуре слова: при присоединении различных аффиксов корень слова сохраняет свою неизменную форму, а каждое грамматическое значение выражается отдельным аффиксом. Например, в словоформе *kitoblarimizdan* («из наших книг») можно выделить корень *kitob*, показатель множественного числа *-lar*, притяжательный аффикс *-imiz* и аффикс исходного падежа *-dan*. Все морфемы имеют однозначное значение и легко сегментируются, что подтверждает агглютинативный строй языка.

В отличие от этого, в русском языке наблюдается флективный тип, при котором одна морфема может одновременно выражать несколько грамматических значений. Так, в слове *книгами* окончание *-ами* одновременно указывает на множественное число и творительный падеж. Кроме того, в русском языке часто происходят фонетические изменения основы слова (чередования), что затрудняет четкое выделение морфем.

Следует также отметить, что различия в морфологическом строе оказывают влияние на синтаксическую организацию языков. В узбекском языке грамматические отношения преимущественно выражаются с помощью аффиксов, тогда как в русском языке важную роль играют как флексии, так и порядок слов и предлоги. Это особенно ярко проявляется при анализе второстепенных членов предложения, таких как дополнение и обстоятельство.

Таким образом, сопоставительное изучение узбекского и русского языков с типологической точки зрения позволяет выявить как универсальные, так и специфические особенности их грамматического строя, что имеет важное значение для теоретической лингвистики и практики преподавания языков.

Известно, что члены предложения, связанные с существительным и обозначающие признак или качество предмета, называются определением (определение), а члены предложения, выражающие средство, объект или обстоятельства действия, называются дополнением и обстоятельством. Дополнения выражаются, как правило, существительными или местоимениями в косвенных падежах и обозначают объект или средство действия: *Akamga aytaman* – Скажу брату.

Обстоятельства обозначают время, место, причину, цель действия и выражаются преимущественно наречиями, а также существительными в косвенных падежах со значением места или времени: *Ertaga keladi – Приедет завтра.*

Данные особенности второстепенных членов предложения являются общими как для узбекского, так и для русского языков. В узбекском языке определения по способу связи с определяемым словом делятся в основном на две группы – качественные определения и определительные конструкции (притяжательные сочетания).

Качественные определения выражаются прилагательными, числительными, причастиями, наречиями, а также существительными и местоимениями в функции прилагательного: *Bog‘da chiroyli gullar ochilgan – В саду расцвели красивые цветы. Ukam beshinchi sinfda o‘qiydi – Мой брат учится в пятом классе. Senga magazindan qanday kitob olding? – Какую книгу ты купил в магазине? Uxlayotgan bolaning yonida qattiq gapirmang – Не говорите громко рядом со спящим ребёнком. Shuncha daftarni qayerdan olding? – Откуда ты взял столько тетрадей?*

Такие определения в узбекском языке присоединяются к определяемому слову способом согласования. В русском языке им, как правило, соответствуют согласованные определения: *Azamat qizil galstuk oldi – Азамат получил красный галстук. Ikkinchi kurs talabalari imtihonlarni topshirdi – Студенты второго курса сдали экзамены. O‘tgan kunlarni esladik – Мы вспомнили прошедшие дни. Bunday qalamlar qaysi magazinda bor? – В каком магазине есть такие карандаши? Magazinda tilla soat bor – В магазине есть золотые часы.*

Если определения в узбекском языке выражены прилагательными с аффиксами *-lik, -li, -siz*, им в русском языке соответствуют конструкции с предлогами или существительные в родительном (иногда творительном) падеже: *moskvalik mehmonlar – гости из Москвы; soqolli kishi – человек с бородой; muqovasiz kitob – книга без обложки.*

В узбекском языке определения могут выражаться также словосочетаниями: *Ertalabdan yog‘a boshlagan qor kechgacha tindi – Снег, начавшийся утром, прекратился только к вечеру.*

В функции сложных определений могут выступать и сочетания, потенциально состоящие из подлежащего и сказуемого: *Ahmad olgan miltiq – ружьё, которое взял Ахмад; soqoli uzun odam – человек с длинной бородой.*

Следует особо отметить, что в узбекском и русском языках подлежащее является самостоятельным членом предложения и может выражаться различными частями речи. Предикативное подлежащее в обоих языках обозначает предмет или лицо и выражается словом или словосочетанием. Его значение конкретизируется

через сказуемое (путём предикации). Поскольку подлежащее определяется сказуемым, оно называется предикативным и отличается от притяжательного подлежащего.

Каждое слово или словосочетание, выступающее в функции предикативного подлежащего, в обоих языках отвечает на вопросы именительного падежа: *кто? что?*. В русском языке подлежащее, как и в узбекском, может выражаться существительным, прилагательным, числительным, местоимением, глаголом и другими частями речи, а также различными словосочетаниями.

К основным грамматическим особенностям подлежащего в русском языке относятся:

а) форма сказуемого строго согласуется с грамматическими категориями подлежащего (прежде всего существительного);

б) подлежащее во многих случаях выражает конкретное лицо (одно из трёх лиц).

Сказуемое как предикативная категория выражает следующие значения: действие предмета: *Karim ketdi* – Карим ушёл; – признак, качество или состояние предмета.

В безличных предложениях сказуемое может выражать существование явления или состояния в настоящем, прошедшем или будущем времени: *Qish payti edi* – Было зимнее время.

Сказуемое в узбекском языке может быть простым и составным, оформляется с помощью различных предикативных показателей, включая показатели лица и числа, модальности и времени. Сказуемое, выраженное формой повелительного наклонения, употребляется преимущественно во втором лице единственного и множественного числа: *иди, читай, садись, учись, умойся*; во множественном числе: *идите, читайте, садитесь, учитесь* и т.д.

В русском языке сказуемое имеет также следующие особенности: инфинитивное сказуемое не согласуется с подлежащим и может выступать как в личных, так и в безличных предложениях. В личных предложениях инфинитивное сказуемое часто выражает значение цели или намерения: *Моя цель — получить высшее образование*.

Известный лингвист Отабек Азизов подразделял второстепенные члены предложения на две группы:

1. члены, зависящие от существительного;
2. члены, зависящие от глагола.

В узбекском языкознании XXI века сопоставительное (контрастивное) изучение двух языков рассматривается как одно из наиболее актуальных и перспективных направлений современной лингвистики. Данный подход основан

на принципах типологического и функционально-семантического анализа, что позволяет исследовать языковые явления не изолированно, а в системе межъязыковых соответствий.

Сопоставительное изучение узбекского и русского языков особенно важно в условиях активного билингвизма, так как оба языка функционируют в одном социокультурном пространстве. Это создаёт объективную необходимость выявления как универсальных языковых закономерностей, так и специфических особенностей каждой языковой системы. В частности, различия между агглютинативным строем узбекского языка и флективным строем русского языка оказывают существенное влияние на морфологическую и синтаксическую организацию речи.

Подобный подход предполагает изучение родного языка в сопоставлении с русским языком, что позволяет на основе общих закономерностей более чётко определить структурные сходства и различия между ними. Например, сопоставительный анализ грамматических категорий (падеж, число, время, залог, наклонение) демонстрирует, что одни и те же семантические отношения могут выражаться различными языковыми средствами: в узбекском языке преимущественно аффиксацией, а в русском – флексиями, предлогами и синтаксическими конструкциями.

Кроме того, сопоставительное исследование способствует выявлению интерференционных явлений, возникающих в речи билингвов, что имеет большое значение для методики преподавания языков. Анализ типичных ошибок показывает, что многие из них обусловлены переносом грамматических моделей одного языка на другой, что подтверждает необходимость системного контрастивного обучения.

С теоретической точки зрения, сопоставительный анализ позволяет уточнить классификацию языков по типологическим признакам, а также углубить представления о механизмах грамматической организации речи. С практической точки зрения, он обеспечивает возможность более эффективного обучения как узбекскому, так и русскому языкам, формируя у обучающихся устойчивые навыки правильного использования грамматических конструкций в различных коммуникативных ситуациях.

Таким образом, сопоставительное изучение языков не только способствует развитию теоретической лингвистики, но и имеет важное прикладное значение. Оно обеспечивает более глубокое понимание как сходств, так и различий языковых систем, а также создаёт основу для повышения качества языкового образования и совершенствования речевой культуры.

Список литературы

1. Баскаков Н. А. *Введение в изучение тюркских языков*. – М.: Наука, 1969. – 384 с.
2. Кононов А. Н. *Грамматика современного узбекского литературного языка*. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 450 с.
3. Щерба Л. В. *Языковая система и речевая деятельность*. – Л.: Наука, 1974. – 428 с.
4. Ахманова О. С. *Словарь лингвистических терминов*. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
5. Виноградов В. В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.

ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

*Рахматова Кизлархон Улугбек кизи,
преподаватель, Гулистанский государственный университет
asalulugbekovna13@gmail.com*

Аннотация. Статья посвящена исследованию языка социальных сетей, его особенностей и эволюции в контексте современной коммуникации. В условиях цифровизации и быстрого развития информационных технологий социальные сети стали важной частью повседневной жизни, оказывая значительное влияние на способы общения и восприятие языка. Особое внимание уделяется характеристикам языка, используемого в онлайн-пространстве, таким как сокращения, аббревиатуры, заимствования из иностранных языков, использование смайликов и эмодзи.

Ключевые слова: Информационные технологии, социальные сети, онлайн-сообществ, «Эмодзи», SNS (от social networking service), сленг.

Abstract. The article is dedicated to the study of the language of social networks, its features, and evolution in the context of modern communication. In the era of digitalization and rapid development of information technologies, social networks have become an integral part of daily life, significantly influencing communication methods and language perception. Special attention is given to the characteristics of the language used in online spaces, such as abbreviations, foreign language borrowings, and the use of emoticons and emojis.

Keywords: Information technology, social networks, online communities, "Emojis", SNS (social networking service), slang.